

TÍTULO: Proyecto educativo de sexualidad para estudiantes de la Escuela Pedagógica “Nicolás Guillén Batista”

Autores: Lic. Dailysis Gérboles Rondón. (Escuela Pedagógica “Nicolás Guillén Batista” DIRECCIÓN. 32297262, dailysis.gr2021@gmail.com)

Dr. C. Yudit Luaces Grant. (Universidad de Camagüey, Carretera de Circunvalación Norte, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba. 32242515, yudit.luaces@reduc.edu.cu)

El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa. (Taller de reflexión)

Resumen

La investigación tiene como objetivo modelar un proyecto educativo de sexualidad dirigido a estudiantes de las carreras de Educación Artística de la Escuela Pedagógica “Nicolás Guillén Batista” de Camagüey. Para determinar las carencias en la educación de la sexualidad de una muestra de 42 estudiantes de la nombrada especialidad, y profundizar en la temática objeto de estudio, se aplicaron en calidad de métodos y técnicas: histórico-lógico, analítico – sintético, modelación, análisis de documentos y fuentes, la observación, encuesta y entrevistas. Se identificó como carencias que son insuficientes los conocimientos teórico-metodológicos y en los modos de actuación de los docentes, para contribuir a la educación de la sexualidad de los estudiantes; se realizan acciones aisladas y estas no han logrado un interés y transformación hacia actitudes positivas en el área de la educación de la sexualidad; las actividades del proyecto educativo, van dirigidas en lo fundamental hacia las transformaciones personales de los estudiantes, sin incluir la esfera de su sexualidad, y las herramientas pedagógicas y/o didácticas para su desempeño profesional en este sentido. El proyecto educativo de sexualidad tiene como estructura: análisis de la situación educativa, selección y definición del problema, definición de los objetivos del proyecto, justificación del proyecto, planificación de las acciones, recursos humanos, materiales y económicos, evaluación y redacción del proyecto terminal. Dentro de las temáticas a abordar se encuentran: conceptos generales de sexualidad, características psicosexuales, salud sexual, mental y física, autoestima, comunicación, valores, métodos para educar la sexualidad, la sexualidad de las personas con discapacidad.

Palabras clave: (sexualidad, proyecto educativo, discapacidad).